

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАЗАХСКОЙ КУРДЮЧНОЙ
ГРУБОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА**

Давлетова Айнур Маликовна

*доктор Ph.D, Высшая школа «Животноводство и биоресурсы»,
<https://orcid.org/0000-0002-3178-3277>, ЗКАТУ им. Жангир хана Республика Казахстан,
090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, e-mail: Davletovaainura@mail.ru*

Траисов Балуаш Бакишевич,

*доктор сельскохозяйственных наук., профессор, академик Каз.АСХН,
<https://orcid.org/0000-0002-9335-3029>. Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет им. Жангир хана, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090000, Казахстан, E-
mail: btraisov@mail.ru*

Смагулов Дархан Бакытбекович

*доктор Ph.D, доцент Лаборатория зоотехнического анализа,
<https://orcid.org/0000-0001-8992-2244> ЗКАТУ им. Жангир хана Республика Казахстан,
090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51 e-mail: dark.smagul@gmail.com*

Davletova Ainur Malikovna

Doktor Ph.D, Chorvachilik va bioresurslar oliy maktabi, <https://orcid.org/0000-0002-3178-3277>, VKATU nomidagi. Jangir Xon Qozog'iston Respublikasi, 090009, Uralsk, ko'ch. Zhangir Xona, 51 yosh, e-mail: Davletovaainura@mail.ru

Traisov Baluash Bakishevich

qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, Qozog'iston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasining akademigi, <https://orcid.org/0000-0002-9335-3029>. nomidagi G'arbiy Qozog'iston qishloq xo'jaligi texnika universiteti. Zhangirxon, Uralsk, st. Zhangir Xona, 51, 090000, Qozog'iston, E-mail: btraisov@mail.ru

Smagulov Darxan Bakytbekovich

Doktor Ph.D, dotsent Zootexnik tahlil laboratoriyasi, <https://orcid.org/0000-0001-8992-2244> nomidagi ZKATU. Jangir Xon Qozog'iston Respublikasi, 090009, Uralsk, ko'ch. Zhangir Xona, 51 e-mail: dark.smagul@gmail.com

Davletova Ainur Malikovna

*Doctor Ph.D, Higher School of Animal Husbandry and Bioresources ,
<https://orcid.org/0000-0002-3178-3277>, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and
Technical University", 51 Zhangir Khan str., Uralsk, 090009, Republic of Kazakhstan, E-
mail: DavletovaAinura@mail.ru*

Traisov Baluash Bakishevich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, academic, <https://orcid.org/0000-0002-9335-3029> West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, Uralsk, Zhangir khan str.,51, 090000, Kazakhstan, E-mail:btraisov@mail.ru

Smagulov Darkhan Bakytbekovich

Doctor Ph.D, Associate Professor Zootechnical Analysis Laboratory of the WKATU named after Zhangir Khan, <https://orcid.org/0000-0001-8992-2244> Kazakhstan Republic, 090009, Uralsk, st. Zhangir Khan, 51, dark.smagul@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей роста и развития молодняка овец казахской курдючной грубошерстной породы от рождения до момента отбивки в условиях Западного Казахстана. Ягнята всех исследуемых групп характеризовались вполне удовлетворительными показателями массы тела как при рождении, так и в последующие периоды роста и развития. С возрастом индекс длинноности у всех подопытных ягнят уменьшается. Тазогрудной и грудной индексы показывают относительное развитие груди в ширину. Индекс сбитости характеризует относительное развитие массы тела. Во все периоды взвешивания молодняка желательного типа было отмечено преимущество по продуктивному показателю баранчиков над ярочками. Ягнята казахской курдючной породы желательного типа в условиях хозяйств отличается значительной интенсивностью роста в сравнении с не желательным типом. Об этом свидетельствуют среднесуточные приросты живой массы ягнят от рождения до отбивки в 4-х месячном возрасте, который составляет у группы баранчиков желательного типа 251,4-253г и не желательного типа 242-246,2г, у ярочек соответственно – 242-243г и 235-242г.

Ключевые слова: казахская курдючная овца, желательный тип, индексы телосложения, среднесуточный прирост

**GARBIY QOZOQISTON DEHQON HOJJALARI SHARTLARIDAGI QOZOQ
YOG‘ YOG‘LOQ junli zotli YOSH QO‘YLARNING TAŠIQIY
KO‘RSATCHILARINING Qiyosiy Xarakteristikalar.**

Izoh. Maqolada G'arbiy Qozog'iston sharoitida qozoq semiz dumli dag'al junli yosh qo'ylarning tug'ilgandan to kaltaklangan paytgacha o'sishi va rivojlanishi xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Barcha o'rganilgan guruhlarining qo'zilari tug'ilish paytida ham, o'sish va rivojlanishning keyingi davrlarida ham tana vaznining to'liq qoniqarli ko'rsatkichlari bilan ajralib turardi. Yoshi bilan barcha tajriba qo'zilarida uzun oyoqli ko'rsatkich kamayadi. Tos va ko'krak indeklari kenglikda ko'krak qafasining nisbiy rivojlanishini ko'rsatadi. Og'irlik indeksi tana vaznining nisbiy rivojlanishini tavsiflaydi. Iсталган turdagi yosh hayvonlarni tortishning barcha davrlarida qo'chqorlarning mahsuldor

ko'rsatkichlari qo'zilarga nisbatan ustunligi qayd etildi. Xo'jalik sharoitida kerakli turdagi qozoq semiz dumli zotli qo'zilar nomaqbul turga nisbatan sezilarli o'sish sur'ati bilan ajralib turadi. Tug'ilgandan so'yishgacha bo'lgan qo'zilarning 4 oyligida tirik vaznining o'rtacha sutkalik o'sishi buning dalilidir, ya'ni istalgan turdagi qo'chqorlar guruhida 251,4-253 g, nomaqbul turda esa 242-246,2 g, 242 tani tashkil etadi. -243 g va urg'ochi qo'zilar uchun -235 g.

***Kalit so'zlar:** qozoq semiz dumli qo'ylari, kerakli tur, tana tarkibi indekslari, o'rtacha sutkalik daromad*

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EXTERIOR INDICATORS OF YOUNG SHEEP OF THE KAZAKH FAT COARSE WOOL BREED IN THE CONDITIONS OF PEASANT FARMS OF WESTERN KAZAKHSTAN

Annotation. *The article presents the results of a study of the characteristics of the growth and development of young sheep of the kazakh fat-tailed coarse-wool breed from birth to the moment of beating in the conditions of West Kazakhstan. Lambs of all studied groups were characterized by completely satisfactory body weight indicators both at birth and in subsequent periods of growth and development. With age, the long-legged index in all experimental lambs decreases. The pelvic and thoracic indices show the relative development of the chest in width. The weight index characterizes the relative development of body weight. During all periods of weighing young animals of the desired type, an advantage in the productive indicator of rams over lambs was noted. Lambs of the kazakh fat tail breed of the desired type under farm conditions are characterized by a significant growth rate compared to the undesirable type. This is evidenced by the average daily increase in live weight of lambs from birth to slaughter at 4 months of age, which is 251.4-253 g for the group of rams of the desired type and 242-246.2 g for the undesirable type, and 242-243 g and 235 for female lambs, respectively. -242g.*

Key words: *Kazakh fat-tailed sheep, desirable type, body composition indices, average daily gain*

Введение. Мясосальное овцеводство является прибыльной отраслью в пастбищном животноводстве и основным источником производства дешевой баранины и ягнятины.

Казахская курдючная грубошерстная порода выведена народной селекцией, включает несколько отродий отличающихся по уровню продуктивности и зоне разведения. Отлично приспособлена к условиям круглогодичного пастбищного содержания, районирована почти во всех зонах разведения мясосальных овец в республике [1].

Значительный массив казахских курдючных грубошерстных овец, в настоящее время разводится на территории Западно-Казахстанской области Республики

Казахстан. Они показали хорошую приспособленность во всех природно-климатических условиях обитания данного региона. Крупноплодность, интенсивность роста молодняка в подсосных период жизни, отличная жизнеспособность послужили основной причиной для принятия этой овцы улучшателем всего массива местных тонкорунно-грубошерстных овец [2].

Потребность в увеличении производства баранины высокого качества на экспорт вызывает необходимость проведения исследований по созданию животных, отличающихся мясными качествами с учетом требований рынка. Речь идет о создании модели мясосальных овец, способных в сравнительно короткий срок давать значительное количество выхода мяса [3].

Для производства мяса- баранины в регионе имеются все ресурсы, т.е. хозяйства, где разводят овец казахской курдючной грубошерстной породы и большой массив помесей, подлежащих улучшению, а также требуется организация и совершенствование приемов выращивания, нагула и откорма молодняка.

Проблема увеличения численности овец и производства баранины в Казахстане в значительной степени в настоящее время решается за счет мясосального курдючного овцеводства [4].

Одна из первоочередных задач улучшения мясосальной продуктивности курдючных овец – изучение системы отбора и использования животных с учетом их возраста и величины с целью получения от них наибольшего количества продукции высокого качества [5].

Наукой и практикой установлено, что производство баранины при наименьших затратах труда и средств в мясосальном овцеводстве достигается при убое молодняка на мясо в первый год жизни [6].

Научно-исследовательская работа по совершенствованию племенных и продуктивных качеств овец казахской курдючной грубошерстной породы проводилась в базовых хозяйствах крестьянского хозяйства «Ныгмет» Акжайкского и крестьянского хозяйства «Досжан» Каратобинского районов Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Материал и методика исследования. Рост и развитие молодняка изучалась путем взвешивания с точностью до 0,1 кг при их рождении и в возрасте 4,12 и 18 месяцев. В эти же возрастные периоды у 100 баранчиков и ярок были взяты 5 основных промеров тела: высота в холке, косая длина туловища, обхват груди за лопатками, глубина груди, ширина груди. На основании этих промеров вычислялись основные индексы телосложения молодняка.

Полученные экспериментальные данные будут обрабатываться методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1978). Цифровые материалы, полученные в результате исследований, обработаны методом вариационной статистики в программе Excel [7].

Результаты исследований. В целях изучения особенности роста и развития молодняка казахской курдючной грубошерстной породы в хозяйстве нами изучены рост и развитие молодняка путем взвешивания при рождении, 4-х месячном возрастах. Величина живой массы является одним из основных показателей роста и развития молодняка всех пород и направлений продуктивности, особенно мясосальных овец.

Изменение живой массы ягнят от рождения до отбивки можно проследить из следующей таблицы 1.

Эти данные подтверждают, что ягнота казахских курдючных грубошерстных овец, особенно в подсосный период отличаются большой интенсивностью роста и скороспелостью, что соответствует высокой молочности маток, так как молодняк в подсосный период кроме материнского молока и пастбищ не пользуется дополнительной подкормкой.

Об этом свидетельствует среднесуточный приросты ягнят в подсосный период. По таблице 1 можно судить о том, что молодняк казахской курдючной породы желательного типа в условиях хозяйств отличается значительной интенсивностью роста в сравнении со сверстниками не желательного типа. Об этом свидетельствует среднесуточные приросты живой массы ягнят от рождения до отбивки в 4-х месячном возрасте, который составляет у группы баранчиков желательного типа 251,4-253г и не желательного типа 242-246,2г, у ярочек соответственно – 242-243г и 235-242г.

Таблица 1 – Живая масса молодняка овец казахской курдючной грубошерстной породы при рождении и при отбивке 4-х месячном возрасте

Наименование хозяйства	Группа	Пол	Живая масса, кг				Среднесуточный прирост, г
			п	при рождении	п	при отбивке	
КХ «Ныгмет»	желательный тип	♀	50	4,3±0,12	48	34,8±0,9	242±0,8
		♂	50	5,4±0,23	49	36,3±0,9	251,4±0,7
	не желательный тип	♀	50	4,23±0,11	46	33,9±0,7	235±0,6
		♂	50	4,8±0,14	47	35,8±0,7	246,2±0,8
КХ «Досжан»	желательный тип	♀	50	4,24±0,2	47	34,7±0,9	243±0,5
		♂	50	5,2±0,3	48	36,6±0,9	253±0,8
	не желательный тип	♀	50	4,4±0,2	48	34,1±0,8	242±0,6
		♂	50	5,2±0,5	49	35,2±0,9	241±0,3

Таким образом, ягнята казахских курдючных овец увеличивают живую массу в 4-х месячном возрасте в 6-7 раз без каких – либо дополнительных подкормок, используя лишь материнское молоко и пастбищный корм. Изменение живой массы не полностью характеризует развитие живого организма, поэтому нами изучались и экстерьерные показатели. Показатели основных промеров ягнят при рождении и 4-х месячного возраста казахских курдючных грубошерстных овец приведены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что показатели основных промеров ягнят при рождении и 4-х месячного возраста у баранчиков и ярочек находиться на одном уровне, с незначительным превосходством промеров баранчиков и ярочек желательного типа в сравнении не желательным типом.

Известно, что различия в интенсивности роста отдельных промеров тела в процессе индивидуального развития овец приводят к изменению формы животных. Внешне формы животных характеризуются индексами их телосложения, определяемыми путем отношения отдельных промеров.

Отдельно взятый промер в абсолютных показателях не характеризует экстерьер животного, так как рассматривается вне связи с другими. Для более четкого выявления изменений пропорций тела животного нами вычислены индексы телосложения. Они позволяют судить о степени развития организма, о пропорциях в его телосложении и об общем конституциональном типе животного.

Таблица 2– Промеры статей телосложений молодняка овец казахской курдючной грубошерстной породы селекционной группы в см.

Наименование хозяйства	Группа	Возраст	Пол	n	Промеры (M±m)							
					косая длина туловища	обхват груди	обхват пясти	ширина груди	глубина груди	ширина в маклоках	высота в холке	высота в крестце
КХ «Ныгмет»	желательный тип	при рожд.	♀	5	32,7±0,3	38,3±0,3	6,2±0,1	8,8±0,2	14,7±0,2	7,9±0,2	38,4±0,6	39,9±0,6
			♂	5	34,4±0,6	39,6±0,8	6,5±0,1	9,5±0,5	15,1±0,7	9,0±0,4	41,4±0,7	42,5±0,5
	нежелательный тип	при отбивке	♀	4	54,4±0,4	74,5±0,9	7,7±0,1	13,2±0,3	26,8±0,4	12,5±0,3	60,3±0,9	63,1±0,4
			♂	4	59,7±0,4	73,6±0,4	7,9±0,1	14,5±0,2	27,8±0,5	13,9±0,2	62,9±0,5	64,7±0,6
	желательный тип	при рожд.	♀	5	30,7±0,4	36,5±0,3	6,0±0,1	8,3±0,2	13,6±0,2	7,7±0,2	36,7±0,3	37,6±0,3
			♂	5	33,1±0,6	38,4±0,7	6,3±0,1	8,9±0,4	14,7±0,5	8,5±0,3	37,5±0,5	39,7±0,4

	ьный тип	при отбивке	♀	46	54,2±0,4	71,2±0,4	7,7±0,1	12,9±0,2	23,7±0,4	11,9±0,2	58,7±0,4	60,8±0,5
			♂	47	58,1±0,4	72,2±0,5	7,7±0,1	14,1±0,2	27,4±0,4	12,9±0,2	60,1±0,4	61,4±0,5
КХ «Досжан»	желательный тип	при рожд.	♀	50	31,3±0,1	37,1±0,4	6,2±0,1	8,5±0,2	14,4±0,1	7,7±0,2	38,3±0,3	39,2±0,3
			♂	50	33,6±0,7	40,2±0,7	6,5±0,1	9,6±0,5	15,2±0,7	9,0±0,5	40,5±0,5	42,1±0,5
	при отбивке	♀	47	55,0±0,4	72,5±1,1	7,7±0,1	12,5±0,3	25,9±0,4	11,7±0,3	59,5±0,5	63,1±0,6	
		♂	48	59,4±0,3	74,1±1,2	7,0±0,1	14,5±0,2	27,7±0,4	13,3±0,2	63,2±0,5	64,5±0,4	
	нежелательный тип	при рожд.	♀	50	30,5±0,7	36,1±0,7	6,0±0,1	8,1±0,4	13,1±0,5	7,5±0,3	36,2±0,5	37,1±0,4
			♂	50	32,7±0,6	38,1±0,7	6,2±0,1	8,6±0,4	14,0±0,4	8,2±0,3	37,1±0,4	39,2±0,4
	при отбивке	♀	48	54,1±0,4	71,1±0,4	7,6±0,1	12,5±0,2	23,1±0,4	11,4±0,2	58,3±0,4	60,1±0,5	
		♂	49	57,5±0,4	71,7±0,6	7,6±0,1	13,7±0,2	27,1±0,4	12,3±0,2	59,7±0,4	61,1±0,5	

Возрастные изменения индексов телосложения приводятся в таблице 3, из которой следует, что характер изменений индексов телосложений с возрастом у всех изучаемых животных имел одинаковую тенденцию.

Индексы телосложения ягнят при рождении показывают, что они родились с относительно развитым туловищем, хорошими показателями массы тела.

Таблица 3 Индексы телосложения молодняка овец желательного типа при рождении и 4-х месячном возрасте

Индексы телосложения	Баранчики n=50		Ярочки n =50	
	При рожд.	При отбивке	При рожд.	При отбивке
КХ «Ныгмет»				
Длинноногости	63,4	57,4	61,6	53,2
Растянутости	86,5	87,4	88,3	94,7
Сбитости	133,3	137,7	126,4	130,3
Грудной	64,8	68,3	60,7	67,7
КХ «Досжан»				
Длинноногости	62,1	56,2	59,8	52,4
Растянутости	82,2	86,4	90,2	93,6
Сбитости	132,4	136,3	120,6	129,4
Грудной	62,8	67,4	59,7	66,8

Как видно из данной таблицы 3, индекс длинноногости, характеризующий относительное развитие ног к высоте, с возрастом уменьшается и к 4-х месячному возрасту составляет у баранчиков 56,2-57,4 у ярочек 52,4-53,2. Индекс растянутости, характеризующий развитие туловища в длину с возрастом, увеличивается, и это особенно заметно в первом месяце жизни ягнят. Индекс сбитости, который показывает относительное развитие массы тела, с возрастом повышается и составило у баранчиков 132,4-137,7, а у ярочек соответственно 126,4-130,3. Грудной индекс, который характеризует относительное развитие груди молодняка с возрастом изменяется, но незначительно и составило у баранчиков 64,8-68,3, а у ярочек соответственно 60,7-67,7.

Закключение. Овцы казахской курдючной грубошерстной породы желательного типа по росту и развитию молодняка, мясным и шерстным качествам отвечают требованиям для мясосальных животных. Во все периоды взвешивания молодняка желательного типа было отмечено преимущество по продуктивному показателю баранчиков над ярочками. Ягнята казахской курдючной породы желательного типа в условиях хозяйств отличается значительной интенсивностью роста в сравнении с не желательным типом. Об этом свидетельствует среднесуточные приросты живой массы ягнят от рождения до отбивки в 4-х месячном возрасте, который составляет у группы баранчиков желательного типа 251,4-253г и не желательного типа 242-246,2г, у ярочек соответственно – 242-243г и 235-242г.

Таким образом, молодняк овец желательного типа казахских курдючных грубошерстных овец обладает присущими мясосальной породе телосложением и хорошей скороспелостью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Двалишвили, В.Г. Весовой рост и мясная продуктивность чистопородных и $\frac{1}{4}$ кровных по эдильбаям романовских баранчиков при разной эффективности использования корма [Текст] // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2019. – № 2. – С. 34-37.
2. Хайитов, А.Х. Рост и развитие молодняка овец в условиях домохозяйств [Текст] / А.Х. Хайитов, У.Ш.Джураева // Сельскохозяйственные Науки: Ветеринария И Зоотехния Agricultural Sciences: Veterinary Medicine And Animal Science.– 2020 г.– С.88-97. DOI 10/24411/2078-1318-2020-14088.
3. Morris, S.T. Economics of sheep production [Текст] / S.T. Morris // Small Ruminant Research, 86 (1-3), 59-62. Doi: 10.1016/j. smallrumres. 2009.09.019.
4. Ирзагалиев, К. С. Создание высокопродуктивных животных в стаде эдильбаевских овец прикаспийского региона [Текст] / К.С. Ирзагалиев // Зоотехния. - 2008. – №3.– С. 5-7.
5. Давлетова, А.М. Возрастная изменчивость массы массы тела молодняка овец эдильбаевской породы [Текст] / А.М. Давлетова //Наука и образование. Том 1. – № 4 (57). – 2019. – С. 49-54.
6. Траисов, Б.Б. Продуктивность курдючных овец при использовании едилбайских баранов разных типов / Б.Б.Траисов, А.М. Давлетова, Г.З. Каиргалиева // Ёғылым жэне бiлiм. 2023. № 1-2 (70). – Б. 115-122. ISSN 2305-9397. DOI 10.56339/2305-9397-2023-1-2-115-122;
7. Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1970. – 423 с.
8. Suleymanova, M., Rizayeva, D., & Khuseinova, M. (2023). Genetic testing of sheep for prolactin (PRL) gene. International journal of biological engineering and agriculture, 2(6), 74-78.
9. Бошмонов, С., Ризаева, Д., & Сулаймонова, М. (2023). Qo ‘uchilikni hozirgi holati va uni rivojlantirish istiqbollari. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов, 1(1), 96-100.
10. Сулейманова, М. К., Ризаева, Д. Т., & Бошмонов, С. С. (2023). Влияние молочной продуктивности каракульских овец разной окраски на живой вес и прирост ягнят. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов, 1(1), 127-129.
11. Сулейманова, М. К. (2023). ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ПЦР МЕТОДОМ ИЗ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ У ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 123-131.